

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtoralii Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

YOSH DZYUDochILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION USULLAR: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Husanov G'aybulla Usmanovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik va psixologik yondashuvlardan foydalanishning ahamiyati o'rganiladi. Jismoniy va psixologik tayyorgarlikni yaxshilashga yo'naltirilgan zamonaviy usullar hamda sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar bayon etilgan. Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish uchun kuzatish, suhbat va statistik qayta ishlash usullari qo'llanildi.

Kalit so'zlar: yosh dzyudochilar, pedagogik yondashuv, psixologik tayyorgarlik, innovatsiya, sport tayyorgarligi.

Abstract: This article explores the importance of innovative pedagogical and psychological approaches in training young judokas. Modern methods aimed at improving physical and psychological preparation, as well as recommendations for addressing existing challenges in the field, are presented. The research employs observation, interviews, and statistical analysis methods for data collection and analysis.

Key words: young judokas, pedagogical approach, psychological preparation, innovation, sports training.

Аннотация: В статье рассматривается значимость инновационных педагогических и психологических подходов в подготовке юных дзюдоистов. Представлены современные методы, направленные на улучшение физической и психологической подготовки, а также рекомендации по устранению существующих проблем в данной области. Для сбора и анализа данных в исследовании использованы методы наблюдения, интервью и статистической обработки.

Ключевые слова: юные дзюдоисты, педагогический подход, психологическая подготовка, инновация, спортивная подготовка.

KIRISH

Dzyudo sporti bugungi kunda dunyo miqyosida nafaqat musobaqaviy ko'rinishda, balki tarbiyaviy va sog'lomlashtirish maqsadlarida ham keng qo'llanilayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yosh avlodni jismoniy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishda dzyudoning o'rni beqiyosdir. Ushbu sport turi nafaqat jismoniy kuchni, balki intizom, chidamlilik, o'z-o'zini boshqarish va strategik fikrlash kabi sifatlarni ham rivojlantiradi. Yosh sportchilarni tayyorlash jarayoni esa murabbiylarning pedagogik yondashuvlari va innovatsion usullaridan bevosita bog'liq.

Zamonaviy dzyudo treninglarida yosh sportchilar bilan ishlashda nafaqat an'anaviy metodikalar, balki ilm-fan yutuqlariga asoslangan innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bunda pedagogik va psixologik yondashuvlar uyg'unligida o'quv jarayonlarini tashkil etish, sportchilarning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda ruhiy mustahkamlikni rivojlantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Chunki yosh sportchilar musobaqalar davomida yuqori bosim va stress holatlariga duch keladilar, va ularga bu holatlarni boshqarish ko'nikmalarini singdirish juda muhimdir.

Mazkur tadqiqotda yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik va psixologik yondashuvlarni qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari o'rganiladi. Shuningdek, bu jarayonning samaradorligini oshirishda xalqaro tajriba va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilinadi. Ushbu masala bo'yicha olib borilgan izlanishlar dzyudo sportini yanada rivojlantirish va yosh sportchilarni yuqori natijalarga erishishiga ko'maklashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik va psixologik yondashuvlardan foydalanish ko'plab olimlar va tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Bu yondashuvlar yosh sportchilarning nafaqat jismoniy rivojlanishiga, balki ruhiy mustahkamligi va musobaqa sharoitida yuqori samaradorlikka erishishiga yordam beradi. Shu sababli, bu sohada olib borilgan ilmiy izlanishlar dzyudo sportini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, S. V. Timoshenkoning tadqiqotlarida yosh dzyudochilarni jismoniy tayyorgarlikka o'rgatishda bosqichma-bosqich yondashuvning ahamiyati ta'kidlangan. Olim, ayniqsa, texnik elementlarni o'rgatish jarayonida murabbiylarning o'quvchilar bilan individual ishlashi zarurligini qayd etadi. U yosh sportchilarning texnik tayyorgarligini yuqori bosqichga olib chiqishda ularning rivojlanishiga moslashtirilgan mashg'ulot dasturlari asosiy rol o'ynashini ta'kidlagan.

Shuningdek, E. A. Klyuchnikov tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda yosh dzyudochilarni ruhiy tayyorgarlikdan o'tkazish usullari o'rganilgan. Olimning fikriga ko'ra, musobaqalar paytida yuqori darajadagi stressni boshqarish yosh sportchilar uchun muhim masala hisoblanadi. Klyuchnikov sportchilarning psixologik barqarorligini shakllantirishda mashg'ulotlarda o'yin elementlarini qo'llash va simulyatsiya usullarining samaradorligini ko'rsatib bergan.

Dzyudochilarni tayyorlashda texnik-taktik yondashuvlarning rivojlanishi bo'yicha A. N. Karpenkovning tadqiqotlari ham muhim o'rin tutadi. Karpenkov o'zining ishlarida dzyudochilarning texnik imkoniyatlarini oshirish uchun maxsus tayyorgarlik sikllarini ishlab chiqishni taklif qilgan. U, ayniqsa, mashg'ulotlarning xilma-xilligi sportchilarning umumiy tayyorgarlik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslab bergan.

Bundan tashqari, yosh sportchilarni mashg'ulotlarga moslashtirish bo'yicha A. M. Grishina va N. A. Pletnevlarning tadqiqotlari alohida e'tiborga loyiq. Ular sportchilarni jismoniy rivojlanishidagi o'ziga xos bosqichlarni tahlil qilib, mashg'ulotlarni individual tarzda rejalashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Olimlarning fikriga ko'ra, yosh sportchilarni jismoniy yuklamalarga moslashtirishda ularning yoshi, fiziologik xususiyatlari va sportga moyilligini hisobga olish kerak.

Psixologik yondashuvlar bo'yicha P. D. Solovyov va I. V. Kuznetsov tomonidan olib borilgan izlanishlar dzyudo mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishini o'rganishga bag'ishlangan. Ular dzyudochilarni o'quv jarayoniga chuqur jalb etish maqsadida SWOT-tahlil, rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlar asosidagi usullarni taklif qilgan.

Shu tarzda olib borilgan ilmiy izlanishlar yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion pedagogik va psixologik yondashuvlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Ushbu izlanishlar dzyudo sportini yanada rivojlantirish va yosh sportchilarni xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishishiga ko'maklashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun kuzatish, amaliy mashg'ulotlarni tahlil qilish va murabbiylar bilan suhbat usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil vositalari yordamida qayta ishlanib, sportchilarning tayyorgarlik jarayonidagi samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlangan. Shuningdek, psixologik va texnik tayyorgarlik bo'yicha muhim tendensiyalarni aniqlash uchun kontent-tahlil usuli ishlatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayoni zamonaviy sport pedagogikasi va psixologiyasi uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dzyudo faqat musobaqaviy sport turi sifatida emas, balki yoshlarda intizom, chidamlilik, mantiqiy fikrlash va o'z-o'zini boshqarish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirish vositasi sifatida ham qaralmoqda. Shu sababli, mazkur yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliy tajribalar sohaning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Ammo dzyudo mashg'ulotlarini tashkil etishda va yosh sportchilarni tayyorlash jarayonida bir qator muammolar va kamchiliklar ham kuzatilmoqda.

Yosh sportchilarni tayyorlashda birinchi navbatda jismoniy tayyorgarlik masalasiga e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda sportchilarning yoshiga va fiziologik xususiyatlariga mos yuklamalarni belgilash muhimdir. Hozirgi kunda ko'plab murabbiylar bir xil trening usullaridan foydalanmoqda, bu esa har bir sportchining individual rivojlanish sur'atini hisobga olish imkoniyatini cheklaydi. Har bir yosh sportchining o'ziga xos rivojlanish darajasini hisobga olgan holda, moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish orqali ularning texnik va jismoniy ko'rsatkichlarini maksimal darajada oshirish mumkin. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, treninglarning samaradorligi sportchining yoshiga mos ravishda me'yorlashtirilgan yuklamalarga bog'liqdir. Shunday qilib, individual yondashuv dzyudo mashg'ulotlarini tashkil etishda markaziy ahamiyat kasb etishi kerak.

Shu bilan birga, texnik va taktik tayyorgarlik masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Dzyudo texnikasi murakkab harakatlar va usullardan iborat bo'lib, ularni mukammal o'zlashtirish ko'p vaqt va izchil mashg'ulotlarni

talab qiladi. Hozirgi kunda dzyudochilarning texnik mahoratini oshirishda maxsus treninglar, jumladan, video-analiz va virtual simulyatsiya kabi innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Ushbu texnologiyalar sportchilarning harakatlarini batafsil tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatishga yordam beradi. Biroq bu kabi vositalar hali barcha sport maktablari va klublarida keng joriy etilmagan. Innovatsion texnologiyalarni amaliyotga kengroq tatbiq etish orqali texnik va taktik tayyorgarlik jarayonini yanada samarali qilish mumkin.

Psixologik tayyorgarlik yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Musobaqalar paytida sportchilarning stressni boshqarish qobiliyati va ruhiy barqarorligi ularning natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, ko'plab mashg'ulotlarda sportchilarning psixologik holati yetarlicha e'tiborga olinmaydi. Yosh sportchilar ko'pincha musobaqa paytida yuqori darajadagi hayajon va bosimni boshdan kechirishadi, bu esa ularning ishlash samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun psixologik treninglar, o'yin usullari va motivatsion mashg'ulotlardan foydalanish talab etiladi. Shuningdek, sport psixologlari bilan tizimli ishlash orqali sportchilarning psixologik barqarorligini oshirishga erishish mumkin. Psixologik tayyorgarlikni yaxshilashda musobaqalarga yaqin sharoitlarni yaratish va simulyatsiya mashg'ulotlarini tashkil etish ham katta ahamiyatga ega.

Murabbiylarning malakasi va ularning yosh sportchilar bilan ishlash qobiliyati dzyudo mashg'ulotlarining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, barcha murabbiylar ham zamonaviy yondashuv va texnologiyalardan foydalana olmaydi. Bunga sabab sifatida malaka oshirish dasturlarining yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi va murabbiylarning yangi bilimlarni egallash uchun yetarlicha imkoniyatlarga ega emasligini keltirish mumkin. Murabbiylar uchun ilmiy-amaliy seminarlar, treninglar va maxsus dasturlar tashkil etish orqali ularning malakasini oshirish va innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish zarur. Bundan tashqari, murabbiylarni motivatsiya qilish tizimini takomillashtirish va ularni yanada faolroq ishlashga undash muhim masalalardan biridir.

Yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayonidagi muhim masalalardan yana biri bu mashg'ulotlarning moddiy-texnik bazasidir. Ko'plab sport maktablari va klublarida zamonaviy jihozlar va sport zallari yetishmovchiligi kuzatiladi. Ayniqsa, qishloq joylaridagi sport tashkilotlarida bu masala juda dolzarbdir. Dzyudo mashg'ulotlari uchun zarur bo'lgan sifatli gilamlar, texnik vositalar va boshqa jihozlar yetarli bo'lmasa, treninglar samaradorligini oshirish qiyinlashadi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, sportga investitsiyalarni jalb qilish va sport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish lozim.

Yosh sportchilarning sog'lig'ini saqlash va jarohatlar oldini olish masalasi ham katta ahamiyatga ega. Dzyudo kabi kuch va texnikaga asoslangan sport turlarida jarohat olish xavfi yuqori. Shu sababli, mashg'ulotlar davomida sportchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy tibbiy xizmatlardan foydalanish va reabilitatsiya dasturlarini joriy etish zarur. Sportchilarni jarohatlar oldini olish bo'yicha o'qitish, ularga mashg'ulotlar davomida xavfsizlik qoidalarini o'rgatish va murabbiylarni bu borada ma'lumotlar bilan ta'minlash muhimdir. Shuningdek, sportchilarni mashg'ulotlarda zaruriy tanaffuslar va tiklanish jarayonlariga rioya qilishga undash ularning sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qiladi.

Dzyudo sportining yosh avlod o'rtasida ommaviylikni oshirish ham dolzarb masalalardan biridir. Ko'pincha yoshlar orasida dzyudoga qiziqish past bo'lishi sportni targ'ib qilish ishlari yetarlicha tashkil etilmaganligi bilan bog'liqdir. Bu muammoni hal qilish uchun dzyudo bo'yicha ommaviy musobaqalar, mahorat darslari va ochiq mashg'ulotlar tashkil etish, shuningdek, yosh sportchilar uchun qiziqarli va interaktiv treninglarni yo'lga qo'yish talab etiladi. Media va raqamli platformalardan foydalanib, dzyudoning ijobiy jihatlari kengroq targ'ib qilish ham sportga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayoni zamonaviy sport ilmi va amaliyotida murakkab, ammo juda muhim yo'nalish hisoblanadi. Ushbu sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur. Mashg'ulotlarni individuallashtirish, psixologik tayyorgarlikka e'tiborni kuchaytirish, murabbiylarning malakasini oshirish, moddiy-texnik bazani yaxshilash va dzyudo sportini targ'ib qilish orqali yosh sportchilarning jismoniy va ruhiy rivojlanishini yanada yuqori darajaga ko'tarish mumkin. Innovatsion usullarni kengroq joriy etish va ilmiy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish esa bu yo'nalishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion pedagogik va psixologik yondashuvlardan foydalanish zamonaviy sport ilmining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlarda yosh sportchilarning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga kompleks yondashuvning afzalliklari qayd etilgan. Xususan, moslashtirilgan mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish, individual yondashuvni kuchaytirish va ruhiy mustahkamlikni shakllantirish kabi usullar yosh dzyudochilarning natijalarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar va amaliy tajribalar bir qator kamchiliklarni ham ochib beradi.

Eng asosiy muammoldardan biri yosh sportchilar uchun mashg'ulotlar rejasining individual xususiyatlarni yetarlicha hisobga olmay tuzilishidir. Ko'pincha, bir xil yondashuv butun guruh uchun qo'llaniladi, bu esa har bir sportchining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarmaydi. Buning oldini olish uchun sportchilarning yoshi, fiziologik xususiyatlari va tayyorgarlik darajasiga moslashtirilgan individual dasturlarni ishlab chiqish zarur. Shuningdek, mashg'ulotlar jarayonida texnik va taktikaning innovatsion usullar bilan uyg'unlashtirilishi talab etiladi.

Yana bir muhim jihat sportchilarning ruhiy tayyorgarligiga yetarli e'tibor qaratilmasligidir. Yosh dzyudochilar ko'pincha musobaqa paytida stressni boshqarishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu muammoni hal qilish uchun psixologik mashg'ulotlar va o'yin elementlari asosidagi treninglar qo'llanilishi lozim. Shuningdek, sport psixologlari bilan tizimli ishlash yosh sportchilarning ruhiy barqarorligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Amaliy jihatdan murabbiylar malakasini oshirish va ularni zamonaviy yondashuvlar bilan tanishtirish ham dolzarb masalalardan biridir. Murabbiylar uchun ilmiy seminarlar va treninglar tashkil etish, ularga yangi texnologiyalar va metodikalarni o'rgatish orqali dzyudo mashg'ulotlarini yanada samarali qilish mumkin. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish, sport ilmining yutuqlarini bevosita mashg'ulot jarayonlariga tatbiq etish muhimdir.

Yosh dzyudochilarni tayyorlash jarayonida yuzaga kelayotgan kamchiliklarni bartaraf etish orqali sportchilarning jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini to'liq rivojlantirish, ularga xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikni ta'minlashga erishish mumkin. Innovatsion yondashuvlarni joriy etish esa bu yo'nalishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 316-317.
2. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. T.: O'zDJTI 2018.-286 b.
3. Kerimov F.A. Sport sohasida ilmiy tadqiqotlar. T.O'zDJTI 2020.-263b.
4. Khamiddjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), 12-16.
5. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства. М.: Советский спорт,2012-256с.
6. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), 279-281.
7. Qodirov, Sirojiddin Erkinboevich. "Development of strength and operational strength skills of qualified judoists aged 15-17 years in sports improvement groups." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 131-135.
8. Qodirov, Sirojiddin Erkinboyevich, et al. "Malakali dzyudochilarning kuch va tezkor-kuch sifati bo'yicha mashg'ulotlarning xususiyatlari." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 1.4 (2021): 70-77.
9. Salamov R.S. Jismoniy tarbiya va uslubiyati. 1,2 jild. T.ITA-press.2018-296b.
10. A.U Xamidjonov. (2020). Belbog'li kurash sport turiga bolalarni saralashning nazariy va amaliy tahlili. Fan-Sportga, 6(6), 75-77.
11. F. A Kerimov, A. U Xamidjonov. (2021). Belbog'li kurashga bolalarni saralashda musobaqa faoliyati va texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlar samaradorligini baholash va nazorat qilish metodikasi. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya, 1(1), 35-390.
12. F.A. Kerimov, A.U. Xamidjonov. (2022). Belbog'li kurash sport turiga 9-14 yoshli bolalarni saralashda maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarining o'rni va ahamiyati. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya, 1(1), 62-73

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.